

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Бобомуротов Сайдулла Юнусович

учитель, Термезский инженерно-технологический институт,

bobomurotovsaydulla2022@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7323953>

Аннотация: Экспертиза автомобильных дорог представляет собой целый комплекс мероприятий, результатом которых является оценивание качества строительства, ремонта или реконструкции автомобильных дорог и транспортных сооружений.

Ключевые слова: организация строительства; организационно-технологические решения; организационная надежность строительства; строительство дорог, ритмичное строительство, лесовозные автомобильные дороги, эффективность планирования, статистический анализ.

ORGANIZATION OF ROAD CONSTRUCTION WORKS AND COMPREHENSIVE ASSESSMENT ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE

Abstract: Examination of roads is a whole range of activities, the result of which is the assessment of the quality of construction, repair or reconstruction of roads and transport facilities.

Key words: organization of construction; organizational and technological solutions; organizational reliability of construction; road construction, rhythmic construction, logging roads, planning efficiency, statistical analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Качество дорог и их техническое состояние всегда определяли социально-экономическое развитие регионов, страны в целом. Кроме того, автомобильные дороги относятся к институционально обеспечивающим процессам формирования общественного благосостояния и безопасности страны, однако до сих пор остается проблема низкой удовлетворенности состоянием автомобильных дорог населением. Надёжная транспортная логистика и связи способствуют повышению эффективности использования всех ресурсов. Наибольшая активность в структурные пристройки транспортной отрасли наблюдается с начала 2016 года. В это период реализуются шесть федеральных проектов, создаются предпосылки к разработке и принятию в 2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на активное участие государства в развитии транспортной отрасли, системы менеджмента качества в российских дорожных организациях не всегда являются эффективными. В большинстве своём они акцентируют внимание именно на решении технических задач и вопросов оперативного управления. В последние годы управленческие задачи должны быть связаны с реализацией национальной программы «Цифровая экономика РФ», планом модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года, «Безопасные и качественные дороги», «Экология» и «Наука». Автомобильный трафик в РФ в последнее время вырос в несколько раз. В связи с увеличившимися нагрузками стало стремительно ухудшаться и состояние дорог. В целях дальнейшего развития дорожно-транспортной инфраструктуры страны, повышения качества проектных и дорожно-строительных работ на основе внедрения лучшей зарубежной практики и передовых технологий. То есть внедрение лучших международных стандартов в сфере проектирования и строительства автомобильных дорог современных инновационных технологий и материалов применяемых в дорожном строительстве обеспечивающие повышение качества и сроков службы автомобильных дорог в первую

очередь за счёт привлечения в регионы страны подрядных организаций с участием ведущих зарубежных компаний и высококвалифицированных специалистов и повышение качества работ по эксплуатации автомобильных дорог, создание с участием ведущих зарубежных компаний совместных предприятий по выпуске современных строительных материалов для дорожного хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Процесс уплотнения асфальтобетонной смеси является завершающим и важнейшим в технологии строительства покрытий автодорог, так как достигнутая степень уплотнения обеспечивает необходимую прочность и устойчивость конструкции к воздействию эксплуатационных и климатических факторов. Уплотнение осуществляется в два этапа: предварительное – рабочими органами асфальтоукладчиков, и окончательное – вальцами катков. Повышение степени предварительного уплотнения обеспечивает значительный экономический эффект, сокращая количество катков, обеспечивающих окончательное уплотнение, с трёх типов (лёгкий, средний, тяжёлый) до двух, или даже одного. Данное исследование проведено с целью выбора параметров эффективного взаимодействия асфальтоукладчиков и катков ЗАО «Труд», гарантирующего достижение нормативной плотности при возможном сокращении числа применяемых катков или числа их проходов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка данных организационно-технологических решений на проектирование слабо загруженных дорог дала большой экономический эффект, снизив в значительной степени стоимость строительства таких дорог по сравнению с магистральными и шоссейными дорогами. Так, например, строительство 1 км регионального шоссе в Краснодарском и Ставропольском краях, состоящего из двух отдельных полос шириной по 7,3 м и толщина армированного цементобетонного покрытия 20 см, с подстилающим слоем, обочинами и другими дорожными устройствами, обходится около 685 тыс. руб., что существенно ниже показателей при других организационных решениях и технологиях.

ОБСУЖДЕНИЕ

Математическое моделирование плотности городов как единых объектов энергопотребления показывает, что увеличение плотности населения необратимо ведет к возрастанию грузопотоков, что при сохранении существующей инфраструктуры необратимо ведет к транспортному кризису. Авторы полагают, что необходимо немедленно принимать меры по гармонизации плотности городских поселений, поскольку опыт зарубежных стран, в частности Бразилии с ее фавелами, показывает, что нерешенные транспортные проблемы приводят к социальному и градостроительному коллапсу, когда единственным решением проблемы оказывается полное уничтожение существующей застройки и возведение объектов с нуля.

ВЫВОДЫ

Определение качества и проверка эффективности использования средств, предусматриваемых для строительства, проведения реконструкции и ремонта автомобильных дорог в нашей стране с целью улучшения их состояния на данный момент по-прежнему является весьма актуальным. Для качественной, оперативной и объективной оценки качества обследуемых автомобильных дорог и определения стоимости объемов фактически выполненных работ по строительству, их реконструкции и ремонту необходимо оснащение всех заинтересованных участников современными передвижными

дорожными лабораториями, позволяющими значительно улучшить качество выполняемых экспертиз.

Использованная литература:

1. Bobomurotov S.Y, "SAFE MOVEMENTS OF TRANSPORTS AND PEDESTRIANS ON CITY ROADS AND STREETS". TERMIZ MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI "MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA FAN SOHALARIDAGI MUAMMOLAR: YECHIM VA TAKLIFLAR" mavzusidagi professor-o'qituvchilari va talabalarining ilmiy izlanishlari natijalariga bag'ishlangan I-ilmiy-texnik anjumanning MATERIALLARI TO'PLAMI I-QISM. Termiz-2022
2. Bobomurotov S.Y, "Preliminary analysis of the service life of reinforced concrete intermediate structures of road bridges". Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) jurnali bilan hamkorlikda "Yangi O'zbekistonning umidli yoshlari" ilmiy amaliy konfrensiya. Toshkent-2022y.
3. Данные пресс-службы Государственного комитета автомобильных дорог. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.uzavtoyul.uz/uz/> (дата обращения: 11.05.2021).
4. Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог методом вибро-резонансного разрушения (для опытноэкспериментального внедрения) Росавтодора от 16.11.2007. № 452-р.